

ЃЎЗА НАВЛАРИНИНГ КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИГА БОЃЛИҚ ҲОЛДА ЧИЛПИШ ЎТКАЗИШ МУДДАТЛАРИНИ ЧИГИТ МОЙДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Комилов Рустамжон Махаматович

ФарДУ Зоотехния ва агрономия кафедраси ўқитувчиси

Хайдаров Мавлонжон Машрабович

ФарДУ Зоотехния ва агрономия кафедраси катта ўқитувчиси

Усмонов Абдували Абдупатгойвич

ФарДУ Зоотехния ва агрономия кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7199465>

Аннотация. Андижан-35 и ЎзПИТИ-201 ғўза навларининг кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда чилпиш ўтказиш муддатларини чигит мойдорлигига таъсири ўрганилди.

Калим сўзлар: Ғўза навлари, кўчат қалинлиги, Андижан-35, ЎзПИТИ-201, чилпиш, чигит мойдорлиги.

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДА ЧЕКАНКИ НА СОДЕРЖАНИЕ МАСЛИЧНОСТИ В СЕМЕНАХ СОРТОВ ХЛОПЧАТНИКА

Аннотация. Отмечено влияние сортов хлопчатника Андижан-35 и УзПИТИ-201 периода чеканки на содержание масличности в семенах сортов хлопчатника.

Ключевые слова: Хлопчатник, густота стояния, коробочка, масличности в семенах, чеканка, Андижан-35, УзПИТИ-201 сорта хлопчатника.

INFLUENCE OF THE MINTING PERIOD ON THE CONTENT OF OIL CONTENT IN THE SEEDS OF COTTON VARIETIES

Abstract. The influence of cotton varieties Andijan-35 and UzPITI-201 of the minting period on the content of oil content in the seeds of cotton varieties was noted.

Key words: Cotton, standing density, box, productivity, oil content in seeds, chasing, Andijan-35, UzPITI-201 cotton varieties

КИРИШ

Маълумки, ҳар қандай етиштирилаётган экинларнинг асоси юқори ҳосил олиш ҳисобланса, унда бажариладиган ҳар бир агротехник тадбирларнинг асосий вазифаси ҳосилдорликни оширишга ва ундаги сифат кўрсаткичларини яхшилашга қаратилган бўлади. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, ғўзани парваришlashда кўчат қалинлиги яъни яганалаш ва чилпиш агротадбирлари инсон томонидан бажарилиб, улар ўз муддатида олиб борилганда кутиладиган ҳосилдан ортиқроқ ҳосил олишга эришиш мумкин.

Айниқса, янги районлашган ва истиқболли ғўза навларида тупроқ иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда мақбул агротехник тадбирлари ишлаб чиқилмаган бўлиб, мақбул чилпиш муддатлари ушбу янги ғўза навларида тўлалигича ўз ечимини топгани йўқ. Шу нуқтаи-назардан изланишларда районлашган ва истиқболли ғўза навларида кўчат қалинлигига боғлиқ ҳолда чилпиш агротадбирларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича изланишлар олиб борилди [2, 3, 4].

Биламизки уруғлар ўсимликларнинг ҳаёти давомидаги бошланиши ва яқунланиши ҳисобланади. Уруғлар ҳар қандай ноқулай шароитга бардошли бўлиб, эмбрионларнинг ривожланиши учун озика ва физиологик фаол моддаларни захирада ушлаб туради. А.М.Гродзинскийнинг маълумотларида ўсимликда физиологик жараёнларнинг ўзгариши,

чигитнинг шаклланишига ҳам таъсир этиши кузатилган. Чилпиш ғўза кўсақларининг пишиб етилишини тезлаштириб, физиологик жараёнларни фаоллашишига олиб келади [1].

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ

Тадқиқотларда (2018-2020 йй) турли кўчат қалинлиги ва чилпиш муддатларига боғлиқ ҳолда чигитнинг кимёвий таркиби ва сифат кўрсаткичлари таъсири ўрганилди. Бунда Андижон-35 ғўза нави кўчати сийрак қолдирилган майдонларда, яъни 80-90 минг туп/га қолдирилган фонда 11-12 ҳосил шохда чилпиш ўтказилган вариантда чигит ядросида (мағзида)ги мой миқдори 44,3% ни, чигитдаги мой миқдори 20,8% ни ва ядро чиқими 53,0% ни ташкил этган бўлса, 13-14 ҳосил шохда чилпиш ўтказилган вариантда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда 45,1; 21,5; 53,9% ни ташкил этди. Бу фонда чигит мойдорлиги чилпиш 15-16 ҳосил шохда ўтказилган вариантда энг юқори бўлганлиги маълум бўлди ва назоратга нисбатан ядрогаги мой миқдори 1,9% га, чигитдаги мой миқдори 1,4% га, ядро чиқими 1,4% га юқори бўлганлиги кузатилди. Бу натижалар бевосита чилпишнинг мақбул муддатда ўтказилганлигини кўрсатади [5, 6,7]

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУХОКАМАСИ

Кўчат қалинлиги 100-110 минг туп/га қолдирилган фонда чигит мойдорлиги бўйича энг юқори кўрсаткичлар чилпиш 13-14 ҳосил шохда ўтказилган вариантда кузатилди ва ядрогаги мой миқдори 45,5% ни, чигитдаги мой миқдори 21,7% ни, ядро чиқими 53,7% ни ташкил этганлиги кузатилди. Бу кўрсаткичлар чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан мос равишда 2,3; 2,0; ва 1,4% га кўп демакдир. Чилпиш 11-12 ва 15-16 ҳосил шохда ўтказилган вариантларда ҳам чигит мойдорлиги чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан бироз яхшиланганлиги ва мутаносиб равишда бу 44,2-44,0%, 20,3-20,8, 52,5-52,8% ни ташкил этганлиги аниқланди.

1-жадвал

Андижон-35 ғўза навини турли кўчат қалинлигида парваришланганда чилпишнинг чигит мойдорлигига таъсири, 2018-2020 йй.

М №	Кўчат қалинликлари	Чилпиш вариантлари	Ядрогаги мой миқдори, %	Чигитдаги мой миқдори, %
1	80-90 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,3	20,8
2		13-14 ҳосил шох	45,1	21,5
3		15-16 ҳосил шох	45,9	21,9
4		Чилпилмаган	44,0	20,5
5	100-110 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,2	20,3
6		13-14 ҳосил шох	45,5	21,7
7		15-16 ҳосил шох	44,0	20,8
8		Чилпилмаган	43,2	19,7
9	120-130 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,2	20,5
10		13-14 ҳосил шох	44,9	20,6
11		15-16 ҳосил шох	44,7	19,9
12		Чилпилмаган	43,9	19,4

Кўчат қалинлигин кўпроқ қолдирилган яъни 120-130 минг туп/га қолдирилб парваришланган фонда чилпиш 11-12 ҳосил шохда ўтказилиши эвазига чигит ядросидаги

мой миқдори 44,2% га, чигитдаги мой миқдори 20,5% га ва ядро чиқими 53,3% га тенг бўлган бўлса, 13-14 ҳосил шохда чилпиш ўтказилган вариантда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда 44,9; 20,6; 52,9% ни ташкил этди. Ушбу фонда чилпиш 15-16 ҳосил шохда ўтказилганда чилпиш ўтказилмаган вариантга яқин бўлганлиги аниқланиб, чигит ядросидаги мой миқдори 44,7% ни, чигитдаги мой миқдори 19,9% ни ва ядро чиқими 52,5% ни ташкил этди [8,9,10]

Шунингдек, тажрибада ўрта толали ЎзПТИ-201 ғўза навида ҳам турли кўчат қалинлигига боғлиқ равишда чилпишнинг чигит мойдорлигига таъсири аниқланган бўлиб, бунга кўра кўчат қалинлиги 80-90 минг туп/га қолдирилган майдонда энг кюори кўрсаткичлар чилпиш 15-16 ҳосил шохда ўтказилган вариантдан олинган бўлиб, ядрогаги мой миқдори 46,8% ни, чигитдаги мой миқдори 21,8% ни, ядро чиқими 53,9% ни ташкил этганлиги кузатилди.

2-жадвал

**ЎзПТИ-201 ғўза навини турли кўчат қалинлигида парваришланганда
чилпишнинг чигит мойдорлигига таъсири, 2018-2020 йй**

№	Кўчат қалинликлари	Чилпиш вариантлари	Ядрогаги мой миқдори, %	Чигитдаги мой миқдори, %
1	80-90 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	45,4	21,0
2		13-14 ҳосил шох	46,2	21,2
3		15-16 ҳосил шох	46,8	21,8
4		Чилпилмаган	45,2	20,3
5	100-110 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	44,9	22,1
6		13-14 ҳосил шох	45,6	22,5
7		15-16 ҳосил шох	46,1	22,1
8		Чилпилмаган	44,9	20,9
9	120-130 минг туп/га	11-12 ҳосил шох	45,2	20,9
10		13-14 ҳосил шох	44,9	20,6
11		15-16 ҳосил шох	44,7	20,7
12		Чилпилмаган	43,9	20,4

Ушбу ғўза навида кўчат қалинлиги 100-110 минг туп/га қолдирилиб парваришланган фонда чилпиш 11-12 ҳосил шохда олиборилган вариантида ядрогаги мой миқдори 44,9%

ни, чигитдаги мой миқдори 22,1% ни, ядро чиқими 54,6% ни ташкил этган бўлса, ушбу фонда энг юқори кўрсаткичлар чилпиш 13- ҳосил шохида ўтказилган вариантдан олиниб мос равишда 45,6; 22,5; ва 55,1% га тенг бўлди. Чилпиш 15-16 ҳосил шохида ўтказилган вариантда назоратга нисбатан ядродаги мой миқдори 1,2% га, чигитдаги мой миқдори 1,2% га, ядро чиқими 0,1% га ортганлиги аниқланди [11,12].

ЎзПТИ-201 ғўза навини 120-130 минг туп/га кўчат қолдириб парваришланган фонда чилпишни 11-12 ҳосил шохида ўтказилган вариантда юқори натижаларга эришилиб, ядродаги мой миқдори 45,2%, чигитдаги мой миқдори 20,9%, ядро чиқими 54,6% бўлганлиги кузатилди. Худди шунингдек 13-14 ҳамда 15-16 ҳосил шохида чилпиш ўтказилган вариантларда ҳам чилпиш ўтказилмаган вариантга нисбатан чигит мойдорлиги яхшиланганлиги ва бу кўрсаткичлар назоратга нисбатан мос равишда 1,0-0,8; 0,2-0,3; 1,1-0,7% ортганлиги маълум бўлди [13,14].

ХУЛОСА

1. ЎзПТИ-201 ғўза навини 120-130 минг туп/га кўчат қолдириб парваришланган фонда чилпишни 11-12 ҳосил шохида ўтказилган вариантда юқори натижаларга эришилиб, ядродаги мой миқдори 45,2%, чигитдаги мой миқдори 20,9%, ядро чиқими 54,6% бўлди.

2. Тажриба натижаларига кўра шуни таъкидлаб ўтиш керакки, ҳар иккала ғўза навида кўчат қалинлиги 100-110 минг туп/га қолдириб, 13-14 ҳосил шохида чилпиш ўтказилганда энг юқори ҳосилдорлик олинган бўлса, Андижон-35 ғўза навини 120-130 минг туп/га кўчат қолдирилганда 13-14 ҳосил шохда, ЎзПТИ-201 ғўза навини ушбу кўчат қалинлигида парваришланганда 11-12 ҳосил шохида чилпиш орқали юқори ҳосилдорликка эришиш мумкинлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Атабаева М.С. Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор таехнологияларни такомиллаштириш: Автореф. дисс. қ.х.ф.ф.д. – Ташкент.: 2019. -20 б.
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПТИ. Тошкент, 2007, 147 б.
3. Юлдашев С.Х., Ибрагимов Г.А., Таиров С.М. «Густота и урожайность хлопчатника», Изд-во «Узбекистан», 1977.
4. Назаров М.К.-Урожайность хлопчатника в зависимости от густоты стояния и уровня питания на лугово-сероземных почвах Зарафшанской долины». Автореф. канд.дисс. Ташкент, 1990. 23-стр.
5. Юлдашев С.Х., Камалова М.В. Факторы урожайности хлопчатника», изд-во «Фан», Ташкент, 1988.
6. Хайдаров, Мавлон Машрабович. "ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ В СВЕТЛЫХ СЕРОЗЕМАХ." *Scientific Bulletin of Namangan State University* 2.8 (2020): 87-93.
7. Юлдашев, Г., and М. Хайдаров. "Гумусное состояние сероземов севера Ферганы." *Гуминовые вещества в биосфере*. 2018.
8. Anvarjonovich D. Q., O'g'li S. A., O'g'li X. The importance of fungicides and stimulants in preparing seed grains //Asian journal of multidimensional research. – 2021. – Т. 10. – №. 4. – С. 415-419.

9. Юлдашев, Г. Ю., and М. М. Хайдаров. "Изменение морфологических и агрохимических свойств темных сероземов Чаткальского хребта." *Научное обозрение. Биологические науки* 3 (2019): 42-46.
10. Mukhtarovna N. R., Alimardonugli S. A., Botiraliyevich U. N. Features of treatment of winter wheat seeds by different processors //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – Т. 6. – С. 3-3.
11. Khaydarov, Mavlon, and Gulom Yuldashev. "ENERGY CHARACTERISTICS OF SOME FREE AMINO ACIDS IN DARK SEROZEMS: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1372>." *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES*. No. 18.06. 2021.
12. Тургунов, А., Тешабоева, М., & Мамажонова, Н. (2014). ПОТРЕБНОСТЬ РАСТЕНИЙ В БИОПРОДУКТАХ. In *БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ* (pp. 126-128).
13. Турдалиев, Авазбек Турдалиевич, and Акмалжон Акрмович Ахунув. "SUG ‘ORILADIGAN O ‘TLOQI SAZ TUPROQLARDA G ‘O ‘ZA NOSILDORLIGINI OSHIRISH YO ‘LLARI." *Science and innovation* 1.D3 (2022): 13-18.
14. Турсунов, С., Тургунов, А., Тешабоева, М., & Ашуров, Х. (2014). ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ ДВУХ УРОЖАЕВ С ОДНОГО ПОЛЯ ЗА ОДИН ГОД. In *БИОРАЗНООБРАЗИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ* (pp. 70-42).